

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КАК КРИТЕРИЙ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Файзиев Умуркул Шухратович

Докторант Ташкентского финансового института

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10153162>

ARTICLE INFO

Received: 09th November 2023

Accepted: 17th November 2023

Online: 18th November 2023

KEY WORDS

Финансовые инструменты,
финансовое состояние,
платежеспособность,
доходность, ликвидность,
долговой инструмент.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается вопрос развития и улучшения финансового состояния предприятий. Стратегия «Узбекистан – 2030» служит повышению уровня системности реформ. Стратегия «Узбекистан – 2030» включает в себя такие главные идеи, как вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития, создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам, создание благоприятных экологических условий для населения, построение служащего народу справедливого и современного государства, гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Важным звеном нашей экономики является средний бизнес, основывающийся на новых технологиях и инновациях, производящий качественную и конкурентоспособную продукцию. Однако, будет справедливым сказать, что в настоящее время условия для среднего бизнеса не достаточны. Поручительства или компенсации по коммерческим кредитам предоставляет только Фонд предпринимательства. И то не для всех. На новом этапе развития нашей страны каждый год становится новым шагом в реализации масштабных программ и проектов. Реализовать намеченные на следующие годы планы и программы нам, конечно, будет непросто. И мы должны открыто это сказать. Но с такими решительными, отважными и инициативными предпринимателями, закаленными в жизненных испытаниях, у которых слова не расходятся с делом, мы обязательно достигнем намеченных рубежей. Поэтому мы также наладим новые подходы к поддержке предпринимателей, желающих перейти из малого в средний бизнес. В этом направлении в корне изменится и деятельность, и методы работы существующих фондов по поддержке бизнеса[1].

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 25 января 2023 года № УП-14 «О первоочередных организационных мерах по

эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти»:

1. Утвердить:

Приоритетные направления деятельности Агентства по управлению государственными активами согласно приложению № 1;

План мер по реорганизации организаций системы Агентства по управлению государственными активами согласно приложению № 2;

Организационную структуру Агентства по управлению государственными активами согласно приложению № 3.

Установить, что с 1 июля 2023 года в целях внедрения современной системы корпоративного управления на предприятиях с государственным участием, повышения эффективности их деятельности и совершенствования дивидендной политики. Размер дивидендов по государственной доле рекомендуется членами наблюдательного совета предприятий с государственным участием, избранных по доле государства, общему собранию акционеров (участников) по согласованию с Агентством по управлению государственными активами исходя из инвестиционных проектов, показателей бизнес-плана и финансового состояния предприятий[2].

При оценке финансового состояния предприятий у специалистов уходит разный интервал времени, но для того, чтобы рационально и правильно создать и провести свой тайм-менеджмент, аналитику необходимо ответить на три главных вопроса, это:

- состояние платежеспособности предприятия;
- доходность предприятия;
- ликвидность активов предприятия.

При оценке платежеспособности предприятия, нам нужно использовать правильно составленный и исправленный, то есть чуждый от искажений отчет о движении денежных средств, здесь в первую очередь нужно посмотреть на сальдо денежных потоков от операционной деятельности, если сальдо всегда положительное, это значит, что основной бизнес постоянно доходен, следующим шагом смотрим на сальдо от финансовой деятельности, так как бывает так, что хорошее финансовое состояние денежных потоков формируется с помощью кредитов, если это так, то необходимо будет проанализировать кредитоспособность предприятия, и то, чем и в какие сроки предприятие собирает данные кредиты погашать. Затем нужно посмотреть на итоговое сальдо по денежным потокам от всей деятельности предприятия, если оно все время положительное, то это означает, что у организации есть все время деньги на выполнение всех платежей по своим обязательствам. Далее нужно составить представление о доходности организации, если отчет оформлен правильно, то в отчете должен быть процентный столбик, в котором должна быть подсчитана рентабельность по валовой, операционной и чистой прибыли, если результативные показатели по валовой, операционной и чистой прибыли соотносятся, как 50%, 25%, 15%, то доходность бизнеса в отличном состоянии. На последнем шаге нужно будет найти ответ относительно состояния ликвидности, который необходимо будет изучить с помощью баланса. Итоги можно вывести, сравнив второй и пятый разделы баланса, и если оборотных активов больше, чем краткосрочные кредиты и

займы, то это обозначает, что текущих активов достаточно для погашения займов, а это в свою очередь говорит о том, что ликвидность в норме. В итоге, просмотрев три отчета, если вы вывели три положительных суждения, то можно применив пятибалльную систему поставить 4,5,4, то есть финансовое состояние компании в хорошем состоянии[3].

В своей финансовой деятельности, предприятие может привлекать средства используя те или иные финансовые инструменты. Финансовые инструменты-это не что иное, как договор в результате которого возникает финансовый актив у одного предприятия и финансовое обязательство или долевого инструмент у другого. Так, что же относится к каждому из них, к финансовым активам принято относить: денежные средства, долевого инструмент другого предприятия, контракт на получение денег или иной финансовый актив, контракт на обмен финансовых инструментов на потенциально выгодных условиях. А, к обязательствам относится прямо противоположное активам, если в активах контракт на получение денег, то в обязательствах контракт на выплату денег, если в активах контракт на обмен финансовых инструментов на потенциально выгодных условиях, то в обязательствах контракт на обмен финансовых инструментов на потенциально невыгодных условиях.

К финансовым инструментам принято относить долговой инструмент, что является договорной обязанностью по передаче другой стороне денежных средств. Долевого инструмент это договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах предприятия, оставшихся после вычета всех его обязательств, то есть доля в чистых активах. Производный же финансовый инструмент, отличается от всех прочих тем, что отвечает трем основным критериям:

- стоимость производного инструмента меняется в результате изменения % ставки, индекса цен, обменного курса;
- не требуется значительной первоначальной чистой инвестиции, то есть его первоначальная стоимость либо вообще равна нулю, либо является незначительной по отношению к той составляющей, за которую приобретен инструмент;
- расчеты по производному инструменту осуществляются в будущем.

Первоначальная оценка финансовых инструментов осуществляется по первоначальной стоимости, причем при приобретении финансовых активов затраты понесенные для приобретения данного актива добавляются к стоимости нашего финансового актива, кроме тех, справедливая стоимость которых будет учитываться через прибыль или убытки, тогда они не будут прибавляться, а будут относиться сразу к расходам. А в финансовых обязательствах вычитаются затраты по сделке[4].

Как принято, по справедливой стоимостью мы понимаем стоимость, которая была уплачена при первоначальном приобретении, при первоначальном признании, цена выхода, это цена операции, но бывают такие моменты, что первоначальная стоимость при первоначальном признании будет отличаться от цены сделки. В данном случае все равно нам придется признать инструмент по справедливой стоимости, но разницу возникшую между ценой сделки и справедливой стоимости нужно будет признать в составе прибыли или убытка.

Приведем пример возникновения подобной разницы, представим, что компания 1 января 2020 года выдала беспроцентную ссуду своему сотруднику в размере 800тыс. долларов, ссуда подлежит выплате 31 декабря 2022 года, компания требует годовую доходность в размере 10% по предоставляемым займам. В данном случае заем является финансовым активом и его первоначальная стоимость будет отражаться по справедливой стоимости на 1 января 2020 года, справедливая стоимость будет отличительна от цены сделки и отразится следующим образом: $800.000/(1.1)^2=661.157$, возникшая разница между ценой сделки и справедливой стоимостью составит $800.000-661.157=138.843$. Здесь мы можем уверенно сказать, что в любом случае организация, используя любой вид финансовых инструментов будет всегда в выигрыше и иметь достаточно приличную отдачу от своих вложений, что в свою очередь может служить только для улучшения всего финансового состояния предприятия.

Для выполнения последующей оценки финансовых инструментов, необходимо произвести из классификацию, классификация в свою очередь будет зависеть от бизнес-модели компании по управлению финансовыми активами, что подразумевает под собой то, какой путь выбрала компания по управлению активами с целью получения денежных потоков, то есть как компания предполагает использовать данный финансовый актив, какие хочет получить выгоды. Также необходимо учесть характеристики денежных потоков финансового актива, какие мы хотим получить денежные потоки от данного финансового актива. Исходя из этого, в последующем финансовый актив может оцениваться по амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости, но по справедливой стоимости по одному из двух вариантов, либо через прочий совокупный доход, либо через прибыль и убытки. Основной целью при применении амортизированной стоимости, является получение % и основной суммы долга, соответственно это будет считаться долговым финансовым активом и первой нашей бизнес-моделью. Любой другой актив не оцененный по амортизированной стоимости, но предназначенный для торговли правильно будет отнести ко второй бизнес-модели и при этом данный актив не должен иметь права на дальнейшую реклассификацию и учитываться через прибыль и убытки. К третьей и последней модели мы отнесем такие финансовые активы, которые оцениваются по справедливой стоимости через совокупный доход, то есть будет произведена переоценка через резервный капитал компании, это такие долговые финансовые активы, от которых мы будем ожидать получение процентов, сумму основного долга и поступление от продажи, к примеру мы приобрели облигации какой-либо организации, но процентные ставки по данным облигациям изменились на рынке и мы решили продать кому-то данные облигации[5]. Таким образом, мы имеем три основных бизнес модели:

- для финансовых активов целью которых является получение процентов и суммы основного долга;
- для финансовых активов предназначенных для торговли;
- для финансовых активов целью которых является не только получение процентов и суммы основного долга, но и суммы от перепродажи.

При последующей оценки финансовых обязательств, все намного проще, здесь имеется два способа оценки, либо по справедливой стоимости через прибыль или убытки, либо через оценки амортизационной стоимости. Как первоначальная, так и последующая оценка финансовых обязательств необходима для организации для того, чтобы знать к чему быть готовым и суметь рассчитаться по своим обязательствам.

Для осуществления оценки финансового состояния предприятий через оценку компонента финансовых инструментов нам необходимо создать алгоритм, который будет применяться при оценке финансовых инструментов. Именно этот алгоритм предлагается нам, для рассмотрения в рисунке 1, это не что иное, как поэтапное рассмотрение и шаги оценки осуществленных и осуществляемых процессов[6].

Рассмотрим это на рисунке 1.

Алгоритм оценки финансовых инструментов(рис.1)

При изучении сложных финансовых инструментов рассматриваются конвертируемые облигации, для того, чтобы в них разобраться рассмотрим пример, скажем наша компания выпустила облигации в целях привлечения заемных средств, но при этом выпустив 6 облигаций дала право лицам, приобретающим данные облигации, воспользоваться возможностью в конце операции обменять данные

облигации на акции компании, но при этом на приобретенные 6 облигаций можно получить либо денежные средства в конце операции, либо 3 акций на данные 6 облигаций. Как раз таки в данной ситуации обмен будет правильным, но подвох в том, что разница будет крыться в процентах. Значит в нашем случае, сумма выпущенных облигаций составляет 50 млн с процентной ставкой, поставленной нами в 5% годовых, нормальная же процентная ставка на рынке сейчас выше 7 %, в связи с чем мы даем право при окончании срока владения данными облигациями обменять их на акции 1 к 2, то есть 1 акция за 2 облигации. Вариант для наших покупателей облигаций в таком случае следующий, либо они получают по 7% годовых по рыночной цене, но при этом теряют право на обмен облигаций на акции, либо получают по 5 % годовых, но при этом имеют право обмена. Таким примеров можно раскрыть сущность и цель конвертируемых облигаций, дающих право выбора нашим приобретателям[7].

Таким образом, конвертируемые облигации это особый вид финансовых инструментов, который позволяет компании эмитировать долговые инструменты по более низкой процентной ставке, с правом покупателя обменять их на акции компании. Конвертируемая облигация имеет два компонента:

- компонент капитала, то есть это разница между полученными средствами от выпуска и компонентом обязательства;
- компонент обязательства, дисконтируется по рыночной процентной ставке.

Обесценение финансовых инструментов. Кредитный риск.

При рассмотрении обесценения финансовых инструментов изучаются риски и возможные потери по кредитным операциям. Существует модель ожидаемых кредитных убытков, данная модель помогает нам фактически оценивать, сколько мы потеряем в будущем помимо того, что потеряли. В первую очередь нужно учитывать, что нам нужно создавать резерв в размер ожидаемых кредитных убытков. А для его определения необходимо рассчитать средневзвешенный кредитный убыток, который учитывает риски дефолта в соответствии с их весом, то есть вероятностью возникновения. Убыток от обесценения финансовых активов оценивается и признается в зависимости от того, на какой стадии находится рассматриваемый финансовый актив, всего у нас три стадии. Первая это подверженность кредитному риску, вероятность наступления дефолта и последняя доля убытков в случае дефолта[8].

Процентный доход рассчитывается с помощью метода эффективной процентной ставки, затраты по сделке являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки финансового актива. Эффективная процентная ставка- это ставка, при использовании которой, дисконтированная стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам ожидаемых в течение срока его жизни будет в точности равна валовой балансовой стоимости финансового актива или стоимости финансового обязательства. Также нужно отметить, что наша кредитная ставка может быть скорректирована с учетом кредитного риска.

Три стадии наших ожидаемых кредитных убытков, для мы изучаем наш финансовый актив и предел допустимых потерь. Наш финансовый актив будет считаться финансовым активом на первой стадии, если финансовый актив будет

хорошего качества и ожидаемые потери будут ха 12 месяцев. Что это значит, а значит это то, что кредитный убыток и дефолт произойдут в течение вот этих 12 месяцев. А почему считается, что первая стадия это хорошее качество, потому что вероятность дефолта в первые 12 месяцев низка. На второй стадии считается, что кредитные риски могут вас ожидать не в первые 12 месяцев, а на протяжении всего периода кредитования. А на третьей стадии у нас проблемный кредит или просто дефолтный. То есть уже соглашается то, что какая-то сумма не будет получена или будет отсрочка.

Если кредитный риск значительно увеличился с момента первоначального признания, когда платежи по договору просрочены более, чем на 30 дней и дефолт наступает не позже момента, когда платеж просрочен на 90 дней- это все опровержимые допущения.

Таким образом, в итоге можно уверенно сказать, что использование финансовых инструментов, и использование их правильно, может послужить улучшению финансового состояния предприятий и повышению эффективности использования денежных средств в нем[9].

References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога, 18.08.2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами”.
3. Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под общ. Ред. Л.Л. Ермолович. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 576 с.
4. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. Учебник. 3-е издание переработанное. - Х.: Фактор, 2005. – 156 с.
5. Финансовое право. (Учебное пособие) Под ред. Родионовой М.А. (М.:Юнити-Дана, - 2001 г., - 444с.);
6. Положение о порядке определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансово-экономического состояния предприятий, [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 апреля 2005 г.Регистрационный № 1469].
7. <https://mineconomy.uz/uz/node/1484>
8. <https://lex.uz/docs/3107036>
9. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/>